

INTELLEKTUAL DEPRIVATSIYA HÁM ONIŇ SHAXS RAWAJLANIWINA UNAMSIZ TÁSIRI

Ibraymova Altinay Esemuratovna – Innovaciyaalıq texnologiyalar
universiteti assistent oqıtıwshısı

Jańabaeva Nilufar Toxtarbaevna - Innovaciyaalıq texnologiyalar
universiteti 2-kurs studentı

***Annotatsiya:** Maqalaga intellektual deprivatsiya haqqında túsiniq, onıń shaxs rawajlanıwına unamsız tásir kórsetiw múmkinligin anıqlaw, insanniń pikirlew qábiletiniń tómenlewi , tálim processinde jetiskenliklerine, social maslasıw processindegi qıyınshılıqları hám onıń aldın alıwǵa qaratılǵan.*

***Annotation:** The article focuses on the concept of intellectual deprivation, determining its possible negative impact on human development, reducing a person's ability to think, his achievements in the educational process, difficulties in the process of social adaptation and their prevention.*

Tayanış sózler: rawajlanıw, aqılıy rawajlanıw, deprivatsiya, intellectual deprivatsiya, deprivatsiyaga alıp keliwshı sebepler.

Key words: development, mental development, deprivation, intellectual deprivation, causes of deprivation

Insanniń zaman menen birge rawajlanıwı házirgi dáwir talabı. Sol menen bir qatarda insanniń aqılıy rawajlanıwı dáslepki balalıq dáwirinen baslap qalıplesip baradı. İnsan dáslepki balalıq dáwirde baslap átirapındaǵı nárse, hádiyselerdi hám olar arasındaǵı baylanıslardı ańlawǵa háreket etedi. Bul dáwir aqılıy rawajlanıwdıń tiykarın, oylaw processleriniń jańa kórinislerin payda etedi. Zaman rawajlanıwı menen insanniń intellektual rawajlanıwı onıń jetiskenliklerine tikkeley tásir etedi. Biraq ayırım jaǵdaylar sebepli shaxstıń aqılıy rawajlanıwı jeterli dárejede qollap quwatlanbaydı. Házirgi kúnde zaman rawajlanǵanı menen ayırım balalar intellektual rawajlanıwdan shette qalmaqta. Shańaraqta balada tálim alıwǵa jeterli resurslardıń jetispewshiligi, bilim alıwǵa bolǵan itibardıń pásligi, zamanagóy bilim alıwǵa arnalǵan qurallar menen támiynlenbewi hám ata-analardıń itibarsızlıǵı buǵan sebep bola aladı. Bul jaǵday intellektual deprivatsiya dep ataladı. Ol insanniń pikirlew qábiletinen baslap social beyimlesiwine shekemgi bolǵan processlerge tásir kórsetedi.

Deprivatsiya – latin tilinen alınǵan bolıp «joǵaltıw» mánisin ańlatadı. Baqsha jasındaǵı balalarda intellektual deprivatsiya aqıbetinde zárúr bolǵan ortalıq

hám stimul jetispewshiligi nátiyjesinde onıń aqılıy potenciyalı tolıq rawajlana almawı múmkin. Bul jaǵday balanıń biliw processlerine hám social beyimlesiwine unamsız tásir kórsetedi. Baqsha jasındaǵı balalar ushın intellektual stimullar jeterli bolıwı kerek. Sebebi bul dáwirde balada tiykarǵı kognitiv funkciyalar qáliplesedi. Bul dáwirde balada intellektual rawajlanıw hár dayım bilmegen nárselerin úyreniw, jańa bilimlerdi ózlestiriwge ata-analar tárepinen hár tárepleme shárt-sharayatlar jaratıp beriliwi kerek. Sonıń ushın erte balalıq dáwirden-aq, balanıń aqılıy funkciyaların aktivlestiriw ushın hár túrli emocional stimullardan paydalanıw zárúr. Intellektual deprivaciya, bir tárepten, adekvat pikirlew funkciyaların ámelge asırıwdıń ishki imkaniyatınıń bolmawı menen baylanıslı bolsa; ekinshi tárepten, basqalar menen intellektual baylanıstı sheklew menen ámelge asadı. Intellektual deprivaciya emocional deprivaciyadan keyingi dáreje boladı. Ol sırtqı ortalıq haqqında jeterli maǵlıwmattıń joqlıǵı, miy xızmetiniń ulıwma páseyiwi hám barlıq aqılıy processler sebepli qáliplesiwi múmkin. Deprivaciya shaxslar arasındaǵı múnásibetlerge kerı tásirin tiygizedi, bul da áz náwbetinde intellektual buzılıwdı kúsheytedi.

Joqarıda aytıp ótilgenindey, bul dáwirde balada biliw processleri jaqsı rawajlanadı. Eger bunday shárt sharayatlar támiynlenbese balada bir qatar mashqalalar júzege keledi. Atap aytqanda;

- Sóylewdiń keshigiwi, bala óz pikirlerin emin erkin bildiriwde qıyınshılıqlarǵa dus keliwi múmkin.
- Dıqqat hám yad rawajlanıwınıń pásliǵı – oylaw processiniń páseyiwi (tarayıwı), jańa bilimlerdi ózlestiriwde qıyınshılıqlarǵa ushırawı.
- Social beyimlesiwdiń páseyiwi – bala óz teńlesleri menen sáwbetlesiwde qıyınshılıqqa ushırawı hám toparlıq oýınlarda qatnasıwdan kópshilik jaǵdaylarda bas tartıwı h.t.b.

Bunnan kelip shıǵadı intellektual deprivaciya balalardıń keyingi tálim alıw processlerinde anaǵurlım unamsız aqıbetlerge alıp keliwi múmkin. Máselen ózine isenimsizlik, bilim alıwında hár túrli aqılıy mashqalalı jaǵdaylarǵa dus keliwi h.t.b. L.Vigotskiy balalardıń intellektual rawajlanıwında social ortalıq, til hám

mádeniyattıń ornın tómendegishe táriyp beredi. Bala rawajlanıwı, bilimlerdi ózlestiriwi, ózi jeke ámelge asıra almaytuǵın zatlardı úlkenler yaki bilimli teńlesleri járdeminde ámelge asırıwı múmkin.

Intellektual deprivaciyaǵa alıp keliwshi sebepler túrlishe boladı: shańaraqta balaǵa jaqınlarınıń unamsız hám itibarsız múnasibette bolıwı, ata-anasınıń biyparwalıǵı, aqılıy rawajlanıw ushın jeterli sharayat jaratıp bermesligi sebep boladı. Social ortalıqta oqıtıwshı hám teńlesleriniń biyparwalıǵı yaki balanı baslanǵısh oqıw dáwirinde jeterli qollap quwatlamaǵanlıǵı sebep boladı. Nátiyjede balada joqarıda aytıp ótilgenindey kognitiv qábiletleriniń páseyiwine bunnan tısqarı psixologiyalıq jaǵdaylarınada kerı tásir etedi. Tiykarınan emotsional jaǵdaylarınıń yaǵnıy óz-ózine pás baha beriwi, depressiya, stress hám qáweterleniw sezimleriniń joqarılap ketiwine, insanlar menen múnasibetke kirisiwde qiyınalıwına alıp keledi. Bunıń aldın alıw ushın shańaraq aǵzaları balaǵa itibardı joqarılatıwı, ruwxıy basım bermewı, onıń qızıǵıwshılıqları, qábiletleri menen qızıǵıwı kerek. Mektep jasındaǵı balalarda ustazları baladaǵı jasırın qábiletlerin anıqlaw, aqılıy tárepten xoshametlep, hár túrli jasına say kitaplarǵa qızıqtırıp, balalar menen individual tárizde waqtın ajratıp shuǵıllanıwı kerek.

Ulıwma alǵanda intellektual rawajlanıw bul tek búgingi kúndi emes, bálkim keleshegimizdi támiynlep beriwshi qural esaplanadı. Sol sebepli házirgi texnologiyalar rawajlangan dáwirde jas awladtı bilimli hám sanalı etip tárbiyalaw global jaǵdaylardıń biri bolıp qalmaqta.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. В.П.Иванова, В.В Еременко. «Практикум по общей психологии». Bishkek, 2014
2. Z.Nishanova. G.Alimova. «Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası» Tashkent 2017.
3. Nishanova.Z, Kamilova.N, Abdullayeva.D, Xolinazarova.M, «Rivojlanish psixologiyasi, Pedagogik psixologiya» Toshkent -2017.